

КОМПЬЮТЕР ЖИНОЯТЧИЛИГИ

Хайдарова М.Ю

т.ф.н доцент

Ғуломов Ш.Р

PhD доцент

Носиров Аъзам Тохир ўғли

Муҳаммад ал- Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари
университети

Хорижий давлатларда ўтган асрнинг 60-йилларида янги атама, "Компьютер жинояти" атамаси вужудга келди, аммо дастлабки пайтларда бунинг тахлили учун етарлича криминологик ва ҳуқуқий асослар йўқ эди, бу жараёнга доир илмий асослар эса йиллар давомида шаккланди.

Компьютер жиноятчилиги (кибер жиноят) – бу ахборот технологиялари соҳасидаги махсус билимларни қўллаш орқали муайян бир жиноятни содир этган ҳолда моддий ёки маънавий зарар етказиш мумкин бўлган жиноий қонунбузарликдир.

Ю.М. Батурин компьютер жиноятларини содир этиш усулларини қуйидаги жадвалда келтирилган тўртта асосий гуруҳга ажратди:

Компьютер жиноятини содир этиш усуллари:	
1) Компьютер техникасини (КТ) олиб қўйиш;	3) КТ га рухсатсиз кириш;
2) ахборотни қўлга киритиш;	4) маълумотлар ва бошқарув буйруқлари билан манипуляция қилиш;

Компьютер жиноятлари бу ҳар қандай ноқонуний таъсир, жиноят содир этилган ёки жиноий ҳаракатларни амалга ошириш учун ишлатиладиган воситадир. Компьютер жиноятлари таркиби тўрт тоифага бўлиниши мумкин бўлган кенг доиралардан иборат:

- компьютер техникасини ўғирлаш;
- компьютер қароқчилики (ноқонуний дастурий фаолият);
- маълумотларни бузиш ёки йўқ қилиш учун компьютер тизимига рухсатсиз кириш;

-ноқонуний ёки фирибгарлик ҳаракатларини амалга ошириш учун компьютердан фойдаланиш.

Компьютер тизимлари ҳар бир соҳада кенг тарқалган, айниқса бизнес соҳаси кўпроқ компьютерларга таянади, чунки кўплаб махфий маълумотларни айнан компьютер тизимларида сақлашади, бунинг натижасида, жиноятчилар ноқонуний хатти-ҳаракатларни амалга ошириш учун компьютерлардан фойдаланишнинг тобора кўпроқ усуллари топишади.

Компьютер жиноятларига қарши самарали курашни ташкил этиш учун биринчи навбатда, ахборот соҳасида юзага келувчи муносабатларни белгилаб олиш лозим бўлади. Мазкур муносабатлар бир неча жиҳатлар билан таснифланади. Булар: ҳуқуқбузарликларнинг субъектив (муайян шахсга тегишли бўлган ҳуқуқ) ва объектив (субъектнинг муайян ҳаракатлар билан содир этишга ижозатни тартибга солувчи ҳуқуқи) таркиби, шунингдек компьютер ахбороти ва ахборот технологиялари соҳасидаги қилмишлар (қонунбузарликлар) рўйхати. Бу ҳаракатлар натижасида Европада мавжуд бўлган компьютер жиноятлари рўйхати тасдиқланган ва мазкур жиноятлар билан боғлиқ қонун ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича ягона стратегияни ишлаб чиқиш учун Европа Иттифоқи мамлакатларига тавсия қилинган. Мисол учун бу рўйхатга компьютер жиноятларининг бир неча тури киритилган. Улар:

- компьютер фирибгарлиги;
- компьютер ахборотини сохталаштириш;
- ЭҲМ маълумотлари ёки ЭҲМ дастурий воситаларига шикаст етказиш;
- компьютер сабогажи;
- ахборотдан ғайриқонуний фойдаланиш;
- маълумотларни ғайриқонуний эгаллаш;
- ҳимоя қилинган компьютер дастурларидан ғайриқонуний фойдаланиш;
- компьютер схемаларини ғайриқонуний ишлаб чиқариш;
- компьютер жосуслиги;

Ахборот соҳасидаги ғайриқонуний қилмишларнинг мазкур турларини белгилаш, энг аввало, давлатнинг ахборот хавфсизлигини таъминлашга йўналтирилган компьютер тизимлари ва тармоқларнинг ривожланиши ва тарқалиши жараёнида содир бўлаётган қонунбузарликлар, ўғрилиқ, мансаб мавқеини суистеъмол қилиш, компьютер хотирасида сақланаётган ва алоқа тармоқлари орқали узатилаётган маълумотларни ўзгартириш ва улардан ғайриқонуний фойдаланиш билан боғлиқ. Бугунги кунда мазкур жиноятлар сони тобора кўпайиб бораётганлиги сабабли жиноятчиликка, хусусан компьютер жиноятчилигига, айниқса, унинг уюшган турларига қарши самарали курашни ташкил этиш биринчи даражали вазифадир.

Бугунги кунда глобал ахборот майдонида кибер макон билан боғлиқ янгидан-янги таҳдидлар юзага келмоқда. Шу боис виртуал оламдаги ҳужумлардан ҳимояланиш масаласи дунё ҳамжамиятини жиддий ташвишга солмоқда. Таҳлилларга кўра, дунё бўйлаб ҳар йили 500 миллиондан ортиқ кибер ҳужумлар уюштирилади. Ҳар сонияда 12 нафар инсондан бири кибер маконда содир этилган ҳужумлар қурбонига айланади. Америка Қўшма Штатлари, Франция, Англия, Германия, Бельгия, Люксембург каби ривожланган давлатларда жиноятларнинг 60-65 фоизи кибер ҳужумлар орқали содир этилмоқда. Ўзбекистонда ҳам сўнгги уч йилда бу турдаги жиноятлар 8,3 бараварга кўпайиб, ҳозирда умумий жиноятчиликнинг қарийб 5 фоизига етган. Хусусан, ноқонуний банк-молия операциялари орқали ўзгаларнинг пластик картадаги маблағларини ўзлаштириш, зарарли вируслар тарқатиш, қимор ва таваккалчиликка асосланган онлайн ўйинлар, диний ақидапарастликка қаратилган ахборот хуружлари, онлайн савдо майдонидаги фирибгарлик жиноятлари кўпайиб бормоқда. Ачинарлиси, ахборот технологиялари ёрдамида ҳуқуқбузарлик ва жиноятга қўл урган шахслар орасида ёшлар кўпчиликини ташкил этмоқда. Республикамизда виртуал оламдаги қонунбузилишларнинг аксарияти 16-23 ёш оралиғидаги ўсмир-ёшлар томонидан содир қилинмоқда. Бундан кўриниб турибдики, киберхавфсизликни таъминлаш масаласи бугун ҳар қачонгидан ҳам долзарб аҳамият касб этмоқда.

Қолаверса, ушбу масалада мамлакатимизнинг моддий ва процессуал қонунчилик тизимида ҳам муаммоли масалалар етарлидир. Шу муносабат билан, мамлакатимизнинг тергов ҳамда суд амалиётида бу турдаги жиноий қилмишларга тўғри баҳо бериш, уларни ўз вақтида тез ва малакали фош этиш масалалари ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар олдидаги актуал вазифа саналади. Албатта, бу борадаги вазифаларни амалга ошириш учун соҳага юқори малакали кадрлар тизими зарурдир. Кейинчалик рақамли технологияларни янада такомиллашувини инобатга олган ҳолда соҳада тезкор ходимларни ўқитиш ва қайта тайёрлаш мақсадга мувофиқдир. Тергов амалиёти шуни кўрсатадики, компьютер техникаси ёрдамида содир этилган жиноятларни фош қилиш, улар юзасидан дастлабки тергов ҳаракатларини амалга оширишда криминалистик экспертизалар тармоғида жиддий камчиликлар мавжуддир. Бу камчиликларнинг оқими бевосита компьютер ва дастурий таъминот билимларига йўналтирилган бўлиб, соҳада етарли тажриба ва билимга эга бўлмасдан кўзланган мақсадга эришиб бўлмайди. Шу мақсадларни инобатга олган ҳолда қуйидаги ташкилий вазифаларни:

Биринчидан, тергов амалиётида мунтазам равишда кибер жиноятчилик таҳлилин юритиш;

Иккинчидан, ахборот-коммуникация жабҳасидаги жиноятларнинг мунтазам профилактикасини йўлга қўйиш;

Учинчидан, компьютер ҳамда ахборотлаштириш соҳасидаги жиноятларга нисбатан «Кибер таҳдидга қарши Кибер мудофаа» корпусини ташкил қилиш;

Тўртинчидан, соҳада малакали кадрларга бўлган эҳтиёждан келиб чиқиб, зудлик билан етук мутахассис ходимлар тармоғини яратиш;

Бешинчидан, энг аввало мулкчилик шаклидан қатъи назар, барча корхона, ташкилот, муассасалардаги компьютер ва дастурий таъминот қурилмалари учун кучли пароллар ва шифрлар тизимини йўлга қўйиш;

Олтинчидан, мавжуд пароллар тизимини ҳар 3 ойда янгилаб туриш механизмларини жорий этиш;

Еттинчидан, ахборотлаштириш ҳамда дастурлаш соҳаси юзасидан четдан мутахассис жалб этиш анъаналаридан босқичма-босқич воз кечиб, тергов идоралари тизимида мустақил экспертлар тизимини шакллантириш билан боғлиқ тадбирларни мавжуд имкониятлардан келиб чиқиб амалга ошириш зарурдир.

Албатта ҳар бир жиноят ўз жавобини топади. Жиноят кодексининг бир қатор моддаларида компьютер техникаси воситаларидан фойдаланиб содир этиладиган жиноятлар ва уларга нисбатан жавобгарлик кўзда тутилган.

Жумладан, ушбу кодекснинг 278⁵-моддасига кўра, ўзганинг компьютер ускунасини қасдан ишдан чиқариш, худди шунингдек компьютер тизимини бузиш (компьютер саботажи):

- 3 йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, 66 млн 900 минг сўмдан 89 млн 200 минг сўмгача миқдорда жарима;
- 2 йилгача озодликни чеклаш;
- 2 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Шунингдек, мазкур ҳаракатларни гуруҳ бўлиб, такроран ёки хавfli рецидивист томонидан содир этиш 3 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазолашга сабаб бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. <https://uza.uz/uz/posts/kiber-zhinoyat-tekhnologiya-yutu-larini-arazli-ma-sadlarga-y-04-08-2020>
2. <https://xs.uz/uzkr/post/kiber-zhinoyat-uchun-qandaj-zhavobgarlik-bor>

